

**“BIR MAKON, BIR YO‘L” LOYIHASINING MARKAZIY OSIYOGA MANFAATLI
VA SALBIY TA‘SIRI****Zokirova Sayyora Alimovna****Ilmiy rahbar: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
dotsenti
+998903277755****Ergasheva Zulfizar Erkin qizi****Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi
+998936718870****zulfizarergasheva111@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10242973>**

Annotatsiya: BRI, ya'ni Belt and Road Initiative, ingliz tilidan tarjima qilganda Kamar va Yo'l loyihasi, ko'pincha One Belt One Road (Bir makon, bir yo'l loyihasi) deb ataladi. Loyiha Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan tashkil qilingan bo'lib, Osiyo davlatlarini Afrika va Yevropa davlatlari bilan bog'laydigan, a'zo davlatlar iqtisodiy rivojlanish va mintaqaviy birdamligini qo'llab-quvvatlaydigan loyiha hisoblanadi. Loyihani tashkil qilish g'oyasi birinchi marotaba 2013-yilda Xitoy Prezidenti Xi Jinping tomonidan Qozog'istonga qilgan tashrifi davomida taklif qilingan. Osiyo davlatlari “Bir makon, bir yo'l” loyihasining muhim va ajralmas qismi sifatida qaraladi. Loyihaga Xi Jinping 2000 yil avval Xitoyda Xan sulolasi tomonidan qurilgan, bir necha asrlar mobaynida Xitoyni Yevroosiyo orqali O'rtayer hududlari bilan bog'lagan asosiy savdo yo'li—Buyuk Ipak yo'li g'oyasidan ilhomlanib asos solgan. 2020-yil mart oyidan buyon BRI loyihasiga 138 ta davlat a'zo bo'lgan. Xitoy BRI loyihasini Osiyo qit'asida o'z o'rnini va chegaralarini saqlab qolish sifatida juda muhim omil deb biladi. Loyiha yordamida Osiyo hududidagi 15ta davlat bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatilgan. Ushbu maqolada “Bir makon, bir yo'l” loyihasining Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga keltiradigan ijobiy va salbiy taraflari hamda turli davlatlarda amalga oshirgan ba'zi loyihalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, infrastruktura, iqtisodiy o'sish, okean yo'li, quruqlik yo'li, investitsiya, integratsiya.

“Bir makon, bir yo'l” loyihasi—unga ko'pgina qarashlar, xilma-xil, ham ijobiy, ham salbiy munosabatlar bildirilgan dastur. Dasturning a'zo davlatlarga manfaatli tomonlarini va xavflari haqida yozishdan avval, uni tashkil qilgan davlat—Xitoy iqtisodiyoti haqida qisqacha to'xtalib o'tilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xitoy—iqtisodiy tizimning ham bozor iqtisodiyoti, ham rejali iqtisodiyot, ya'ni kapitalizm va sotsializm jamlangan aralash iqtisodiy tizimiga amal qiladigan davlat. Avvallari faqat sotsializm, ya'ni iqtisodiyoti faqat davlat tomonidan boshqarilgan bo'lsa, hozirda xususiy mulkchilik ham qo'llab-quvvatlanadigan, davlat iqtisodiyotda diktator emas, yordamchi sifatida qatnashadigan davlatga aylangan. “Xitoy—dunyoning ikkinchi eng yirik iqtisodiyoti, dunyodagi eng ko'p aholi yashaydigan, Amerika Qo'shma Shtatlariga deyarli barcha sohalarda raqobat qila olayotgan, son jihatdan eng katta armiyaga ega, dunyodagi eng ko'p dollar zahiralarga ega davlat”[1] Eng hayratlanarlisi, Xitoy so'nggi 30 yil ichidagina shunday qudratli sanoatlashgan davlatga aylana oldi, undan avval iqtisodiyoti unchalik rivojlanmagan, bunchalik rivojlanib ketishi hech kimning xayoliga kelmagan davlat edi. 2001-yilda Jahon

savdo tashkilotiga kirishi bilan Xitoy dunyoning eng iqtisodiy rivojlangan davlatlaridan biri bo'la boshladi. 2013-yilda esa o'zining yuqoridagi taraqqiyot modelini dunyoga tanishtirdi va bu orqali dunyoning lideri pozitsiyasiga ega bo'lib oldi.

Loyihaning asosiy 5 ta maqsadi:

- Siyosiy hamkorlik
- Infrastrukturaviy aloqalar
- Erkin savdo
- Moliyaviy birdamlik
- Xalqaro munosabatlarni mustahkamlash

BRI loyihasi infrastruktura rivojiga: yo'llar, temiryo'llar, aeroportlar va telekommunikatsiya aloqalari qurilishiga katta investitsiyani ayamaydigan loyiha sifatida tanilgan. Hozirda BRI asosiy e'tiborni "sifatli" investitsiyaga, ya'ni loyiha moliyasining aqlli va samarali taqsimlanishiga, tavakkalchilik yo'li bilan emas, aniq maqsad bilan harakat qilishga va yashil iqtisodiyotga qaratmoqda.

Afrika, Uganda, Misr, Efiopiya va boshqa davlatlardagi bir qancha loyihalar, xususan Nigeriyadagi gaz quvuri va temiryo'llar qurilishi Xitoy banklari tomonidan moliyalashtirilgan. O'zi dastur nima maqsadda tuzilgan, shuncha davlatga katta miqdorda pul sarflashdan Xitoy qanday manfaat ko'radi, degan savol tug'ilishi mumkin. Buning 3 ta sababi mavjud:

Birinchi, Xitoy dunyoning qudratli davlatlaridan bo'lgan AQSH bilan doimiy raqobatda. Xitoyning ko'plab xalqaro savdo yo'llari AQSH orqali, yoki AQSHga yaqin davlatlar hududidan o'tadi. Bu dastur orqali esa Xitoy o'zining xavfsizroq savdo yo'llarini qurmoqchi va ma'lum qismi amalga oshgan ham. Bundan tashqari, Xitoy "Bir makon, bir yo'l"ga a'zo davlatlarni o'ziga iqtisodiy tarafdama qaram qilishni reja qilgan, deyiladi bir manbaada [2].

Loyihani tashkil qilish uchun ikkinchi sabab esa 2008-yilda ro'y bergan jahon iqtisodiy inqirozi edi. Ko'p davlatlar qatori Xitoy ham ushbu inqirozdan katta talafotlar bilan chiqqan va iqtisodiy holatni o'nglab olish, Xitoy iqtisodiyotini xilma-xillashtirish, ya'ni turli xil davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatish maqsadida bu tashabbus qurilgan.

Uchinchi sabab sifatida esa, loyihadan maqsad Xitoy sohil maydonlaridan ancha ortda qolgan markaziy provinsiyalar iqtisodiyotini yaxshilab olish, u yerlarda budjetni to'g'ri taqsimlagan holda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash keltiriladi.

"BRI loyihasi Markaziy Osiyoda ham qator loyihalarning amalga oshishiga hissa qo'shgan, jami miqdorda 261 ta, miqdori \$136 mlndan ziyod investitsiya qilgan. Xususan, Qirg'izistonda 46 ta, O'zbekistonda 43 ta, Tojikistonda 44 ta, Qozog'istonda 102 ta va Turkmanistonda 26 ta loyihalarni moliyalashtirgan. Masalan, Qirg'izistonda amalga oshirilgan eng katta loyihalardan biri Xitoy—Qirg'iziston—O'zbekiston temiryo'li va Turkmaniston—Xitoy gaz quvuridir. Bundan tashqari, BRI transport loyihalarini ham amalga oshirmoqda: O'zbekistonni kesib o'tuvchi, Xitoyni shimol tarafdin Qozog'iston va Rossiya bilan, janub tomondan Tojikiston bilan bog'laydigan Rossiya—Qozog'iston—Qirg'iziston—Tojikiston yo'li qurilmoqda. Hozirda ushbu loyihaning 66% qismi bitgan." [3]

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, Xitoy O'zbekistonga eng katta investitsiya kiritgan davlatdir. O'zbekiston asosan Xitoy bilan energetika sohasida hamkorlik qiladi. Masalan, tabiiy gaz va neft eksporti yo'nalishiga Rossiyaning "Gazprom" kompaniyasiga muqobil sifatida CNPC (Xitoy milliy neft kompaniyasi) maydonga chiqdi. Bundan tashqari, O'zbekistonda, Jizzax viloyatida Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi BYD kompaniyasi zavodini qurishni

reja qilgan. 2023-yil 17-18-oktabr kunlari Pekin shahrida “Bir makon, bir yo‘l” xalqaro forumida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etib, ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazildi.

Shunday qilib, dasturning Markaziy Osiyoga bir qancha manfaatli taraflari mavjud. Bular:

1. Tashqi aloqalar mustahkamlanishi
2. Iqtisodiy o‘shish
3. Tashqi dunyodan yopiq bo‘lgan pozitsiyaga barham berish

Biroq, BRI ning salbiy oqibatlarini ham e‘tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Ba’zi loyihalar uzoq muddatda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan natijalarni hisobga olmagan holda juda tez amalga oshirilgan, natijada qurilgan infrastrukturalar sifati yaxshi bo‘lmasligining ehtimoli bor. Bundan tashqari, AQSH BRI loyihasiga salbiy nazar bilan, loyiha AQSH ga qarshi, masalan, Rossiya kabi davlatlarni birlashtirgan loyiha sifatida qaraydi. Bu ma‘lumot yuz foiz to‘g‘ri ekanligiga kafolat bo‘lmasa ham, O‘zbekiston neytral pozitsiyada bo‘lib kelgan davlat sifatida biror ma‘lum bir tarafda bo‘lish unga xos emas. Ya‘ni, Xitoy bilan yaqin aloqalar qaysidir ma‘noda O‘zbekistonning AQSH bilan munosabatlariga putur yetkazishi mumkin. Yana hozirda iqtisodiy ekspertlarni tashvishga solayotgan narsa shuki, Xitoy Markaziy Osiyoga juda katta, hattoki to‘lab bo‘lmay qoladigan darajada qarz berib yubormoqda. Jahon standartlariga ko‘ra, qarz beruvchi davlat Parij va London klubidan ro‘yxatdan o‘tishi kerak, chunki Parij klubi qarzdor va qarz beruvchi davlat o‘rtasidagi muammolarni bartaraf etishga ixtisoslashgan bo‘lsa, London klubi qarzdor davlat va qarz beruvchi tashkilotlar ortasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi klub hisoblanadi. Xitoy esa bularning hech biriga a‘zo bo‘lmagan. Tojikiston Xitoyning eng katta qarzdori hisoblanadi, va agar kelajakda qarzini to‘lay olmay qolsa, Xitoy uchun bu holat yanada ayni muddao bo‘lib, katta badal talab qilishi va Tojikiston Xitoyga yon berishi kerak bo‘lib qoladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Bir makon, bir yo‘l” dasturi Markaziy Osiyo davlatlarida ancha iqtisodiy o‘shishga turtki bo‘lgan, katta xorijiy investitsiyaga ega bo‘lgan, biroq shu bilan bir qatorda, kelajakda ushbu hamkorlik tufayli yuz berishi mumkin bo‘lgan xatarlarni ham ko‘zdan qochirmaslik kerak.

References:

1. “Xitoy nimani istayapti? “Bir makon, bir yo‘l” loyihasidan umidlar va xavotirlar” <https://kun.uz/uz/news/2019/04/29/xitoy-nimani-istayapti-bir-makon-bir-yol-loyihasidan-umidlar-va-xavotirlar>
2. “What is China’s Belt and Road Initiative? / Chatham House—International Affairs Think Tank <https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri>
3. Fresh impulse of the BRI Projects in Central Asia <https://www.eurasian-research.org/publication/fresh-impulse-of-the-bri-projects-in-central-asia/#:~:text=In%20other%20spheres%20within%20the,to%20the%20development%20of%20non>
4. “Bir makon, bir yo‘l” imkoniyatmi yoki tuzoq?—Daryo Yangiliklari <https://daryo.uz/2023/10/21/bir-makon-bir-yol-imkoniyatmi-yoki-tuzoq>
5. Belt and Road Initiative <https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html>